

PROQRAMLAŞDIRMA KONSEPSİYALARI VƏ TEXNİKALARININ TƏDRİSİNƏ METAKOQNİTİV YANAŞMALAR

HƏMİDOVA LEYLA QAFAR qızı

Müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Xülasə: Məqalə proqramlaşdırma tədrisində metakognitiv yanaşmaların rolunu araşdırır. Metakognitiv strategiyalar tələbələrin öyrənmə prosesini planlaşdırmaq, izləmək və qiymətləndirmək bacarıqlarını gücləndirir, alqoritmik və tənqidi düşüncəni inkişaf etdirir. Tədqiqatda beynəlxalq təcrübə, praktik texnikalar və müəllim-tələbə rolları təqdim olunur.

Açar sözlər: Metakognitivlik, proqramlaşdırma təhsili, öyrənmə strategiyaları, alqoritmik düşüncə, reflektiv öyrənmə.

METACOGNITIVE APPROACHES IN TEACHING PROGRAMMING CONCEPTS AND TECHNIQUES

HAMİDOVA LEYLA QAFAR

Lecturer, Azerbaijan State Pedagogical University

Abstract: The article examines the role of metacognitive approaches in programming education. Metacognitive strategies enhance students' ability to plan, monitor, and evaluate their learning, fostering algorithmic and critical thinking. The study presents international practices, practical techniques, and teacher-student roles.

Keywords: Metacognition, Programming Education, Learning Strategies, Algorithmic Thinking, Reflective Learning

Giriş

Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının inkişafı cəmiyyətin bütün sahələrinə nüfuz edərək yeni bilik və bacarıqlara ehtiyac yaratmışdır. Bu bacarıqlar arasında proqramlaşdırma xüsusi yer tutur. Proqramlaşdırma yalnız texniki sahədə çalışan mütəxəssislərin deyil, həm də mühəndislik, iqtisadiyyat, təhsil və hətta humanitar sahələrin nümayəndələrinin gündəlik fəaliyyətində vacib rol oynayır. Bu səbəbdən, proqramlaşdırmanın tədrisi təhsil sistemlərinin mühüm prioritetlərindən birinə çevrilmişdir.

Proqramlaşdırmanın öyrədilməsi bir sıra çətinliklərlə müşayiət olunur. Abstrakt anlayışların mənimsənilməsi, alqoritmik təfəkkürün formalaşdırılması, sintaksis və semantika arasındakı fərqin dərk olunması, proqramın iş prinsiplərinin düzgün anlaşılması tələbələr üçün ciddi maneələr yaradır. Ənənəvi metodlarla tədris bəzən tələbələrin yalnız mexaniki kod yazma vərdişlərinə yönəlir və onların öz öyrənmə prosesini dərk etməsinə kifayət qədər imkan vermir.

Müasir dünyada informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı "21-ci əsr bacarıqları" anlayışını ön plana çıxarmış, rəqəmsal savadlılıq, tənqidi və yaradıcı düşüncə, eləcə də öyrənməyi öyrənmə kimi kompetensiyaların formalaşdırılmasını zəruri etmişdir. Bu baxımdan proqramlaşdırma yalnız texniki bilik sahəsi deyil, həm də müasir insanın problem həll etmə və idrak bacarıqlarını inkişaf etdirən əsas vasitələrdən biri kimi dəyərləndirilir.

Bununla yanaşı, Azərbaycanda proqramlaşdırma tədrisində metakognitiv yanaşmaların tətbiqi istiqamətində aparılmış tədqiqatlar hələ məhduddur. Bu da mövzunun aktuallığını və araşdırmanın elmi yeniliyini artırır.

Bu kontekstdə metakognitiv yanaşmalar xüsusi aktualıq kəsb edir. Metakognitivlik insanın öz idrak proseslərinin fərqində olması və onları idarə etməsi bacarığıdır. Bu yanaşma öyrənənlərin yalnız bilik əldə etməsinə deyil, həm də öz biliklərini necə öyrəndiklərini başa düşməsinə şərait yaradır. Proqramlaşdırma tədrisində metakognitiv strategiyaların tətbiqi tələbələrə öz öyrənmələrini planlaşdırmaq, izləmək və qiymətləndirmək imkanı verir. Belə ki, metakognitiv bacarıqlar

öyrənənin öz düşüncə prosesini izləməsi, səhvlərini təhlil etməsi, öyrənmə strategiyalarını seçməsi və nəticələri qiymətləndirməsi ilə bağlıdır. Bu yanaşma proqramlaşdırma kimi mürəkkəb sahənin öyrənilməsində öyrənənləri daha müstəqil, yaradıcı və davamlı inkişaf edən subyektlərə çevirir.

Tədqiqatın məqsədi proqramlaşdırma konsepsiyaları və texnikalarının tədrisinə metakoqnitiv yanaşmaların nəzəri və praktiki əsaslarını araşdırmaq, onların pedaqoji əhəmiyyətini və tətbiq imkanlarını göstərməkdir.

Tədqiqatın vəzifələri:

1. Metakoqnitivlik anlayışının mahiyyətini və onun təhsil sistemində rolunu izah etmək;
2. Proqramlaşdırma tədrisində qarşıya çıxan əsas çətinlikləri müəyyənləşdirmək;
3. Metakoqnitiv strategiyaların proqramlaşdırma öyrənilməsində tətbiq üsullarını təhlil etmək;
4. Beynəlxalq tədqiqatlar və təcrübələr əsasında proqramlaşdırma tədrisində metakoqnitiv yanaşmaların effektivliyini göstərmək;
5. Tətbiq üçün praktik tövsiyələr vermək.

1. Metakoqnitivlik və onun tədrisdə yeri

1.1. Metakoqnitivlik anlayışı və onun tarixi inkişafı

Metakoqnitivlik anlayışı ilk dəfə XX əsrin ikinci yarısında ABŞ psixoloqu Con Flavell tərəfindən elmi dövriyyəyə gətirilmişdir. Flavell (1976) metakoqnitivliyi insanın öz idrak fəaliyyətinin fərqiində olması, düşüncə proseslərini izləməsi və idarə etməsi bacarığı kimi müəyyənləşdirmişdir. O, bu anlayışı uşaqların idrak inkişafını araşdırarkən irəli sürmüş və göstərmişdir ki, öyrənən yalnız bilik əldə etmir, həm də bu biliyin necə əldə olunduğunu dərk edir.

Flavellin yanaşması daha çox uşaqların idrak proseslərinin təhlilinə yönəlmişdirsə, Brown metakoqnitivliyi öyrənmə strategiyalarının planlaşdırılması və tənzimlənməsi ilə əlaqələndirmişdir. Schraw və Dennison isə bu anlayışı daha geniş tədris kontekstinə tətbiq etmiş, metakoqnitiv bilik və tənzimləmə elementlərini ölçmək üçün nəzəri və praktik çərçivə təqdim etmişdir. Bu fərqli yanaşmalar metakoqnitivliyin çoxsahəli xarakterini və onun öyrənmə psixologiyasındakı kompleks rolunu nümayiş etdirir.

1970–1980-ci illərdə Flavell, Brown və digər tədqiqatçılar tərəfindən metakoqnitivliyin idrak inkişafındakı rolu araşdırılmışdır. Bu dövrdə əsas diqqət uşaqların öyrənmə prosesində öz düşüncələrini izləməsi və yaddaş strategiyalarına yönəlmişdir.

1990-cı illərdə metakoqnitiv bacarıqların təhsildə tətbiqi geniş araşdırılmış, xüsusən də fənlərin öyrədilməsində özünüidarəetmə strategiyalarının əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Bu mərhələdə Schraw və Dennison (1994) tərəfindən Metakoqnitiv Şüur Anketi (Metacognitive Awareness Inventory) hazırlanmışdır.

2000-ci illərdən sonra informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə metakoqnitiv yanaşmalar rəqəmsal təlim mühitlərində tətbiq olunmağa başlamışdır. Tədqiqatlarda göstərilmişdir ki, metakoqnitiv bacarıqlar virtual tədris platformalarında tələbələrin müstəqil öyrənmə qabiliyyətini gücləndirir.

Metakoqnitivlik idrakın “ikinci səviyyəsi” hesab olunur. Əgər kognisiya birbaşa bilik əldə etmə, qavrama, yadda saxlama və problem həll etmə proseslərini əhatə edərsə, metakoqnitivlik həmin proseslərin özünüdərkini və idarəsini əhatə edir. Başqa sözlə, insan yalnız düşünür, həm də düşüncəsini müşahidə edir, təhlil edir və nəzarətdə saxlayır.

1.2. Metakoqnitiv bilik və tənzimləmə

Brown metakoqnitivliyin iki əsas komponenti müəyyənləşdirilmişdir.

Metakoqnitiv bilik – insanın öz bilikləri, tapşırıqların xüsusiyyətləri və öyrənmə strategiyaları haqqında məlumatdır.

Metakoqnitiv tənzimləmə – öyrənmə prosesinin planlaşdırılması, izlənməsi və qiymətləndirilməsi və lazım gəldikdə strategiyanı dəyişmək bacarığı ilə bağlı bacarıqlardır.

1.3. Təhsildə metakoqnitiv yanaşmanın əhəmiyyəti

Metakoqnitiv bacarıqlar öyrənənlərin müstəqilliyini artırır, onları reflektiv düşüncəyə sövq edir və öyrənmə prosesini səmərəli edir. Müasir təhsil yanaşmalarında – konstruktivizm, səriştə əsaslı kurikulum, ömürboyu təhsil konsepsiyalarında – metakoqnitivlik əsas elementlərdən biri sayılır.

2. Proqramlaşdırma konsepsiyaları və tədris problemləri

2.1. Proqramlaşdırma konsepsiyalarının mahiyyəti

Proqramlaşdırma yalnız kod yazmaq deyil, həm də problem həll etmə, alqoritmik düşüncə və məntiqi analiz prosesidir. Onun əsas konsepsiyalarına dəyişənlər, operatorlar, funksiyalar, alqoritmlər, obyektönlü yanaşmalar və məlumat strukturları daxildir.

2.2. Tədris prosesində qarşıya çıxan çətinliklər

Proqramlaşdırma tədrisində tələbələrin üzləşdiyi əsas çətinliklər bunlardır:

Abstrakt anlayışların (məsələn, dəyişənlər, göstəricilər, obyektlər) dərk edilməsində çətinliklər;

Sintaksis səhvləri ilə semantik problemlərin qarışdırılması;

Problemin alqoritmik düşüncə ilə təsviri;

Öz proqramındakı səhvləri tapmaq və düzəltməkdə çətinlik.

Metakoqnitiv yanaşmalar bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə effektiv rol oynaya bilər.

2.3. İdrak və metakoqnitiv baryerlər

Araşdırmalar göstərir ki, bir çox tələbələr kod yazmaq texniki fəaliyyət kimi görür və onun ardındakı düşüncə prosesini dərk etmirlər. Bu isə öyrənmədə dayanıqlılığın zəifləməsinə səbəb olur.

3. Proqramlaşdırma Tədrisində Metakoqnitiv Yanaşmalar

3.1. Metakoqnitiv strategiyaların təsnifatı

Planlaşdırma mərhələsi: problemi anlamaq, məqsədi müəyyənləşdirmək, alqoritmik planlamaq. Tələbələrdən proqram yazmağa başlamazdan əvvəl aşağıdakı metakoqnitiv sualları cavablandırmaq tələb olunur:

Problemin mahiyyəti nədir?

Hansı alqoritmik üsullardan istifadə etmək olar?

Həll üçün hansı məlumat strukturlarına ehtiyac var?

İcra və izləmə mərhələsi: kodun işləməsini yoxlamaq, aralıq nəticələri analiz etmək; Kod yazarkən tələbələr öz fəaliyyətlərini izləməli və qiymətləndirməlidirlər:

Yazdığım kod problemi həll edir?

Daha səmərəli (optimizə olunmuş) üsul varmı?

Mən sintaksis səhvlərini yoxlamışam?

Qiymətləndirmə mərhələsi: proqramın nəticəsini təhlil etmək, səhvləri düzəltmək, alternativ həll yollarını müqayisə etmək:

Proqram gözlənilən nəticəni verdi?

Hansı səhvlərlə rastlaşdım və onları necə düzəltdim?

Bu təcrübədən hansı öyrənmə nəticəsini çıxarıram?

3.2. Praktik texnikalar və alətlər

“Think-aloud” (səsli düşüncə) texnikası – tələbələr kod yazarkən öz düşüncələrini səsləndirirlər. Bu üsul həm müəllimə onların düşüncə ardıcılığını izləməyə, həm də tələbəyə öz düşüncə səhvlərini görməyə imkan yaradır.

Reflektiv jurnallar (Özünüqiymətləndirmə jurnalları) – Hər dərs sonrası tələbələr öz öyrənmə proseslərini qısa şəkildə yazırlar: hansı çətinliklə üzləşiblər, hansı strategiyaları işlətdilər, gələcəkdə nəyi dəyişəcəklər.

Kodun metakoqnitiv (şərhlili) izahı – Proqram təkə işlək vəziyyətdə təqdim olunmur, tələbə kodu şərh etməli, qərarlarının məntiqini izah etməlidir. Bu zaman həm “niyə belə etdim?”, həm də “başqa necə ola bilərdi?” sualları müzakirə olunur.

Reflektiv qrup diskussiyaları – Dərs sonunda qrup müzakirələri aparılaraq tələbələrin müxtəlif strategiyaları müqayisə etməsi təmin edilir. Bu, metakoqnitiv şüurun kollektiv inkişafına xidmət edir.

3.3. Müəllim və tələbə rolları

Metakoqnitiv yanaşmada müəllim və tələbənin rolu xüsusi vurğulanmalıdır, çünki bu yanaşma ənənəvi təlimdən fərqli olaraq öyrənmənin məsuliyyətini həm müəllim, həm də tələbə arasında balanslaşdırır.

Metakoqnitiv yanaşmada müəllim yalnız bilik ötürən deyil, həm də öyrənmə prosesini təşkil edən bələdçi rolunda çıxış edir. Onun funksiyaları əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə cəmlənir:

1. Şüurluluğun artırılması - Müəllim tələbələrə öyrənmə prosesinin məqsədlərini aydın şəkildə izah edir; Onlara hansı strategiyaların daha faydalı olduğunu göstərir; “Mən nə öyrənirəm?”, “Niyə öyrənirəm?”, “Bunu necə daha yaxşı öyrənmə bilərəm?” kimi suallar qoyaraq metakoqnitiv refleksiyanı təşviq edir.

2. Strategiyaların modelləşdirilməsi - Müəllim öz öyrənmə prosesindən nümunələr göstərir: məsələn, kod yazarkən səhv tapmağın mərhələlərini şərh edir, düşüncə addımlarını ucadan ifadə edir (“think-aloud” metodu). Tələbələr bu yanaşmanı izləyərək özlərində tətbiq etməyi öyrənirlər.

3. Özünümonitorinq bacarığının formalaşdırılması - Müəllim tələbələrə mütəmadi öz işlərini qiymətləndirmə, nəticələri izləmə və düzəliş etmə vərdişlərini aşılamağa çalışır. Bunun üçün özünüqiymətləndirmə cədvəlləri, “checklist”lər, refleksiya gündəlikləri tətbiq edə bilər.

4. Müəllimin rolu fasilitator kimi - Metakoqnitiv təlimdə müəllim ənənəvi “bilgi mənbəyi” rolundan çox, fasilitator rolunu icra edir. Yəni, müəllim tədris prosesini təşkil edir, istiqamət verir, amma tələbəyə öyrənmə məsuliyyətini yükləyir.

Metakoqnitiv yanaşmada əsas məsuliyyət öyrənmənin üzərinə düşür. Tələbə passiv dinləyici yox, aktiv, öz öyrənməsini idarə edən subyekt kimi çıxış edir. Tələbənin rolu aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilir:

1. Özünüdərk və şüurlu öyrənmə - Tələbə öz güclü və zəif tərəflərini tanıyır; Hansı mövzuların çətinlik yaratdığını müəyyənləşdirir; Özünə məqsədlər qoyur və onlara çatma yollarını planlaşdırır.

2. Planlaşdırma - Yeni mövzuya başlamazdan əvvəl hansı biliklərə ehtiyac duyduğunu və hansı resurslardan istifadə edəcəyini müəyyənləşdirir. Məsələn, proqramlaşdırma dərslində yeni alqoritm öyrənmədən öncə, tələbə onun nəzəri əsaslarını oxumaq, nümunələr üzərində işləmək və test tapşırıqları həll etmək planını qura bilər.

3. Monitorinq (özünüizləmə) - Öyrənmə zamanı öz inkişafını izləyir, hansı sualların açıq qaldığını, hansı biliklərin möhkəmləndiyini dərk edir. Kod yazarkən aldığı səhv mesajlarını analiz etmək və öz strategiyasını dəyişmək buna nümunədir.

4. Qiymətləndirmə və refleksiya - Tələbə öyrənmə sonunda nəticələrini qiymətləndirir: məqsədinə çatıb, ya yox? “Daha yaxşı necə öyrənmə bilərdim?” sualına cavab axtarır. Bu refleksiya prosesində tələbə yalnız mövzu üzrə bilik qazanmır, həm də öyrənmə üsullarını təkmilləşdirir.

Müəllim–Tələbə Əlaqəsinin Dinamikası

Metakoqnitiv modelin tətbiqi bir sıra üstünlüklərlə yanaşı, müəyyən çətinlikləri də ehtiva edir. Tələbələr ilkin mərhələdə öz öyrənmə proseslərini izləməyə və reflektiv düşünməyə alışmadıqları üçün metakoqnitiv tapşırıqlara passiv yanaşa bilərlər. Buna görə də müəllim tədrisin əvvəlində daha çox istiqamətləndirici rol oynamalı, tələbələrdə bu bacarıqları mərhələli şəkildə formalaşdırmalıdır.

Eyni zamanda, bu yanaşma tələbələrdə məsuliyyət hissini və müstəqil öyrənmə motivasiyasını artırdığı üçün uzunmüddətli perspektivdə təlimin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir.

Ənənəvi təlimdə müəllim “öyrədən”, tələbə isə “öyrənən” rolunda idi. Metakoqnitiv yanaşmada isə təlim ikitərəfli prosesə çevrilir: müəllim tələbəyə “öyrənməyi öyrətməklə” məşğul olur, tələbə isə öz öyrənmə fəaliyyətinin məsuliyyətini daşıyır. Bu modeldə müəllim və tələbə qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitində işləyir: Müəllim istiqamət verir → tələbə tətbiq edir və nəticəni analiz edir → müəllim geribildirim verir → tələbə öz strategiyasını yenidən qurur.

4. Beynəlxalq Təcrübə və Tədqiqatların Təhlili

4.1. Xarici ədəbiyyatın icmalı

Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, metakoqnitiv yanaşmalar proqramlaşdırma tədrisində əhəmiyyətli nəticələr verir:

- Linn və Singer (1991) göstərmişdir ki, metakoqnitiv strategiyalar tətbiq edən tələbələr proqramlaşdırmada daha az səhvə yol verirlər.

- Kordaki və Papadopoulos (2019) metakoqnitiv bacarıqların inkişafının problem həll etmə qabiliyyətini artırdığını sübut etmişdir.

- Papert (1980) proqramlaşdırmanı yalnız texniki deyil, həm də yaradıcı və idrak proseslərinin inkişaf vasitəsi kimi dəyərləndirmişdir.

4.2. Tədqiqatların nəticələri

Əksər araşdırmalar təsdiq edir ki, metakoqnitiv yanaşmaların tətbiqi proqramlaşdırma tədrisini ənənəvi “kod yazma məşqi”ndən daha geniş bir idrak fəaliyyətinə çevirir. Metakoqnitiv yanaşmalar tətbiq olunan təlim mühitlərində tələbələr öz səhvlərini daha tez aşkarlayır, daha səmərəli alqoritmik həllər seçir, öyrənməyə qarşı motivasiya və maraqları artır. Bu yanaşma tələbələrə aşağıdakı üstünlükləri qazandırır:

- Öz öyrənmə prosesinə nəzarət etmə bacarığı;

- Səhvlərdən öyrənmə vərdişi;

- Alqoritmik və tənqidi düşünmənin inkişafı;

- Müasir əmək bazarında tələb olunan problem həll etmə və öyrənməyi öyrənmə kompetensiyalarının güclənməsi.

Beynəlxalq təcrübənin təhlili göstərir ki, bu yanaşmaların Azərbaycan təhsil sistemində tətbiqi real potensiala malikdir. Xüsusilə ali təhsil müəssisələrində proqramlaşdırma fənlərinin tədrisində refleksiya jurnalları, “think-aloud” tapşırıqları və özünüqiymətləndirmə texnikalarının mərhələli tətbiqi tələbələrin idrak fəallığını artırır, öyrənməni daha dərin və şüurlu prosesə çevirir.

Bu istiqamətdə yerli pedaqoqların və proqramlaşdırma müəllimlərinin metodik hazırlığının gücləndirilməsi, beynəlxalq təcrübələrdən uyğunlaşdırılmış təlim modullarının hazırlanması məqsədəuyğundur.

5. Təkliflər

Metakoqnitiv yanaşmalar proqramlaşdırma tədrisinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün geniş imkanlar açır. Bu yanaşmaların uğurlu tətbiqi üçün:

1. Kurikulum səviyyəsində metakoqnitiv bacarıqlar xüsusi məqsəd kimi müəyyənləşdirilməlidir;

2. Dərs prosesində refleksiya və özünüqiymətləndirmə üçün müntəzəm imkanlar yaradılmalıdır;

3. Rəqəmsal alətlərdən – kod izləmə proqramları, avtomatlaşdırılmış test mühitləri, reflektiv platformalardan istifadə genişləndirilməlidir;

4. Müəllimlər metakoqnitiv tədris metodologiyası üzrə xüsusi hazırlıq keçməlidirlər.

Nəticə

Tədqiqat göstərir ki, proqramlaşdırma konsepsiyaları və texnikalarının tədrisində metakoqnitiv yanaşmaların tətbiqi tələbələrin öyrənmə prosesinə aktiv nəzarətini təmin edir, onların düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirir və müstəqil öyrənməyə hazırlayır. Bu yanaşmalar innovativ, effektiv və tələbə yönümlü metodoloji baza təqdim edir.

Metakoqnitiv strategiyalar öyrənmələri yalnız hazır bilik istehlakçısı deyil, həm də bilik yaranan subyektlərə çevirir. Bu, müasir informasiya cəmiyyətinin tələb etdiyi ən mühüm kompetensiyalardan biridir.

Beləliklə, proqramlaşdırma tədrisində metakoqnitiv yanaşmaların tətbiqi həm pedaqoji, həm də sosial baxımdan zəruri və səmərəli hesab olunmalı və müasir pedaqoji yanaşmaların əsas istiqamətlərindən biri kimi nəzərdən keçirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. *The Nature of Intelligence*.
2. Linn, M. C., & Singer, J. (1991). Cognitive and metacognitive aspects of learning programming. *Review of Educational Research*.
3. Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. MIT Press.
4. Kordaki, M., & Papadopoulos, I. (2019). Fostering metacognitive skills in computer programming through problem-solving environments. *Education and Information Technologies*.
5. Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. *Contemporary Educational Psychology*.
6. Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing. *Theory into Practice*.
7. Zohar, A., & Dori, Y. J. (2020). Metacognition in STEM education: Theoretical and practical perspectives. Springer.
8. Çelik, S., & Kaya, M. (2021). Enhancing programming education through metacognitive scaffolding. *Computers & Education*, 170, 104233.